
DIGITAL TRANSFORMATION: WHAT REALITY IN THE MOROCCAN UNIVERSITY CONTEXT? A REFLECTIVE STUDY

BOUSSOUF ZOUHEIR

*Docteur, Laboratoire « ERMOT », Université sidi Mohamed ben abdallâh , Fès, Maroc
Email : Zouheir.boussouf@usmba.ac.ma*

AMRANI HANAE

*Doctorante, Laboratoire « ERMOT », Université sidi Mohamed ben abdallâh , Fès, Maroc
Email : hanae.amrani@usmba.ac.ma*

ZERHOUNI KHAL MOUNA

*Professeur assistant à l'Institut des Sciences du Sport de Fès, Université sidi Mohamed ben abdallâh , Fès,
Maroc
Email : mouna.zerhouni@usmba.ac.ma*

RESUME

L'adoption généralisée de la transformation digitale représente un impératif stratégique dans le paysage universitaire actuel. Celle-ci engendre des changements profonds au sein des économies et des sociétés, offrant aux organisations l'opportunité d'améliorer leur performance, leur compétitivité et de simplifier leurs procédures. Elle favorise également l'investissement et améliore les conditions de vie des citoyens en favorisant la connectivité et l'inclusion numérique. Les universités marocaines se trouvent face à un défi majeur dans ce contexte de mutation. La digitalisation émerge comme une solution cruciale pour améliorer leur performance globale. De plus, elle ouvre la voie à la création d'universités intelligentes, connectées, performantes et inclusives (universités 4.0). Cependant, la mise en place de telles institutions requiert une maîtrise préalable de l'infrastructure digitale et numérique, ainsi que du processus de dématérialisation.

Mots-clés : Transformation digitale ; Industrie 4.0 ; Transitions ; Universités ; Systèmes d'information et de performance.

ABSTRACT

The widespread adoption of digital transformation is a strategic imperative in the current university landscape. This brings about profound changes within economies and societies, providing organizations with the opportunity to enhance their performance, competitiveness, and streamline their processes. It also promotes investment and improves citizens' quality of life by fostering connectivity and digital inclusion. Moroccan universities face a major challenge in this evolving context. Digitization emerges as a crucial solution to enhance their overall performance. Furthermore, it paves the way for the creation of smart, connected, efficient, and inclusive universities (universities 4.0). However, the establishment of such institutions requires a prior mastery of digital and numerical infrastructure, as well as the dematerialization process.

Key-words : Digital transformation; Industry 4.0; Transitions; Universities; Information systems and Performance.

1. INTRODUCTION

De nos jours, la transformation digitale est une tendance universelle et un véritable enjeu stratégique de développement. Elle transforme les économies et les sociétés et permet aux organisations d'être attractives en matière d'amélioration de la performance et compétitivité, de simplification des procédures, de promotion de l'investissement et d'amélioration des conditions et modes de vie des citoyens en offrant une connectivité et une E-inclusion numérique.

Dans ce sens, face à un environnement en pleine mutation, pour les universités Marocaines, l'enjeu est de taille et les défis organisationnels sont à engager en urgence. Néanmoins, l'opportunité de recourir à la digitalisation est amplement sollicitée et se présente comme une solution permettant de mieux améliorer la performance globale des universités.

Dans le même sens, la transformation digitale permet de favoriser les démarches innovantes afin de mettre en place des universités intelligentes/connectées, performantes et inclusives (universités 4.0). Les réflexions menées sur leur mise en place supposent la conception et la maîtrise en premier lieu de l'infrastructure digitale et numérique et du processus de dématérialisation en second lieu.

Dans cette optique, notre article se focalise sur l'étude de la réalité de la transformation digitale dans le secteur public et, plus particulièrement au sein de l'université marocaine. C'est à ce niveau que se situe notre problématique formulée ainsi : « *si et dans quelle mesure l'adoption des pratiques de la digitalisation pourraient améliorer les performances de l'université publiques marocaines?* »

Le présent article est principalement théorique. Elle a pour objectif de présenter un cadre conceptuel qui explique les pratiques des universités en termes de mise en œuvre de politiques et dispositifs en lien avec les transitions et plus précisément la transformation digitale. Il s'agit d'élaborer un travail de réflexion théorique afin de décortiquer les différentes pratiques mises en œuvre par les universités marocaines pour suivre les transitions.

2. DE LA DIGITALISATION DU SECTEUR PUBLIC A LA PERCEPTION DE SES ACTEURS : CADRE THEORIQUE

a. Nouveau Management Public : pilier de transformation pour le secteur public

Le Nouveau Management Public représente une avancée majeure dans la gestion des organisations publiques, mettant en avant des principes visant à améliorer leur performance et leur efficacité (Hood, 1991). Il tourne autour de la performance axée sur les résultats qui représente l'un de ses aspects centraux résidant dans son orientation vers les résultats. Il incite les organisations publiques à définir des objectifs mesurables et à mettre en place des mécanismes d'évaluation rigoureux (Barzelay, 2001). Cette approche exige une capacité accrue à collecter et à analyser des données précises, mettant ainsi en lumière l'importance cruciale de la digitalisation.

De ce fait, le Nouveau Management Public a préconisé la digitalisation en raison de son orientation vers l'efficacité, la transparence et l'innovation (Hood, 1991). Hood met en lumière l'importance de définir des objectifs clairs et mesurables pour évaluer l'efficacité des services publics. De plus, la responsabilisation et la décentralisation sont les piliers centraux du NMP, comme le mettent en avant Osborne et Gaebler (1992). Ils insistent sur la nécessité de déléguer des responsabilités aux niveaux opérationnels, favorisant ainsi une plus grande agilité et réactivité au sein des organisations publiques.

De même, l'une des priorités du NMP est la clarification des rôles et des responsabilités dont la digitalisation facilite cette transition en automatisant les processus et en permettant une allocation plus judicieuse des ressources humaines (Bovens, 2005). Egalement, la gestion efficiente des ressources est la pierre angulaire du NMP. Il encourage une recherche constante de l'efficacité et de l'efficience, nécessitant ainsi une analyse minutieuse des processus administratifs et la suppression de coûts superflus (Pollitt et Bouckaert, 2011). La digitalisation offre les outils nécessaires pour effectuer cette analyse de manière continue, permettant ainsi des améliorations significatives.

Dans le même sillage, ce chantier novateur pour le secteur non marchand représente une opportunité inestimable pour révolutionner les services publics. Cela implique l'adoption de technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, la blockchain et l'Internet des Objets (Dunleavy et Hood, 1994). Ces avancées technologiques offrent des possibilités d'automatisation avancée, de personnalisation des services et de création de nouvelles expériences citoyennes. Elles renforcent l'accessibilité des services publics en permettant aux citoyens d'accéder aux services de n'importe où, à tout moment, via divers appareils (Dunleavy et Hood, 1994). De plus, elles ouvrent la voie à la personnalisation des services en fonction des besoins individuels grâce à la collecte et à l'analyse de données précises.

Il ressort que la technologie numérique offre une flexibilité et une agilité qui sont essentielles pour répondre rapidement aux changements socio-économiques et technologiques (Lynn, 2003). Les systèmes numériques peuvent être mis à jour et adaptés plus facilement que les systèmes traditionnels.

Somme toute, le NMP, combiné à la digitalisation, marque une avancée significative dans la modernisation et l'efficacité du secteur public. Il encourage l'adoption de technologies novatrices, la gestion orientée vers les résultats et la collaboration entre les différentes agences gouvernementales.

La première partie d'un article est consacrée aux considérations conceptuelles et théoriques sous-jacentes à la question de recherche (présentée et justifiée sur l'introduction générale). Cette partie est généralement déclinée selon trois points :

b. La révolution numérique : un impératif de transformation et de performance du secteur public

L'avènement rapide des technologies de l'information et de la communication, ainsi que leurs applications innovantes, a engendré une nouvelle dynamique économique et administrative. Cela se traduit par une disparité numérique entre les différentes sociétés et même au sein d'une même société.

Le rapide développement des technologies de l'information a remodelé les institutions contemporaines. Leurs structures, transactions et critères de performance ont évolué. Les services s'étendent désormais au-delà des horaires officiels pour faciliter des transactions qui transcendent les contraintes de temps et d'espace, aboutissant à des services rapides et transparents.

Dans ce sens, la performance des organisations publiques est un sujet complexe et débattu. Elles ont pour mission de fournir des services et de mettre en œuvre des politiques pour le bien-être de la population. La mesure de cette performance peut se faire selon divers critères tels que la qualité des services, les coûts, le temps nécessaire, la satisfaction des usagers, et la conformité aux normes et réglementations

La performance des organisations publiques est aussi influencée par des facteurs externes tels que les politiques et budgets gouvernementaux, les interactions avec d'autres organisations publiques et privées, ainsi que les attentes de la population. En définitive, la responsabilité, la transparence, et l'efficacité sont cruciales pour que les organisations publiques atteignent leurs objectifs.

Cependant, le passage à l'administration électronique est devenu impératif en raison des changements globaux, du progrès scientifique et technique, et de l'exigence constante d'améliorer la qualité des résultats et de garantir l'intégrité des opérations. L'intégration, la participation et l'utilisation de l'information sont désormais considérées comme des facteurs clés de succès pour toute institution. Ainsi, le temps est devenu un élément concurrentiel crucial entre les institutions. Les retards au nom de la qualité et de l'amélioration ne sont plus tolérables. Cela a conduit à un besoin pressant de transition vers une administration électronique.

Dans la même veine, la gestion électronique représente une des avancées technologiques majeures où la rapidité d'utilisation de l'information se combine à la disponibilité des services en temps réel. La plupart des institutions et des gouvernements ont adopté cette tendance, en faisant l'un des critères majeurs pour mesurer la distinction et le progrès des entités et des nations au cours de ce siècle. Ainsi, la transition de la gestion traditionnelle vers la gestion électronique est devenue une priorité pour de nombreuses institutions et départements.

Alors que les institutions s'orientent vers la gestion électronique pour rester compétitives dans cette ère numérique, il est impératif de reconnaître que malgré l'essor des technologies, le facteur humain reste incontournable. Les fonctionnaires font face à cette digitalisation, devant non seulement s'adapter aux nouvelles pratiques, mais aussi jouer un rôle essentiel dans leur intégration et leur optimisation. Que disent les théories dans ce sens ?

2.3. La métamorphose numérique du secteur public : Regards des parties prenantes envers la digitalisation

2.3.1. La digitalisation et les fonctionnaires : une place à considérer

La digitalisation, moteur de transformation majeur, révolutionne les méthodes de travail dans le secteur public. Cette évolution technologique offre des opportunités significatives pour l'efficacité, la transparence et l'innovation. Toutefois, la manière dont les fonctionnaires perçoivent cette transition est cruciale pour son succès.

En effet, les fonctionnaires perçoivent plusieurs avantages dans la digitalisation des procédures de travail du fait qu'elle promet de réduire la charge administrative en automatisant les tâches répétitives (Shah et al., 2012). De plus, elle améliore la transparence en permettant un suivi en temps réel des processus, renforçant ainsi la responsabilité (Heeks, 2006). Comme elle stimule l'innovation en créant des opportunités pour de nouveaux services et approches (Margetts, 2011).

Cependant, la digitalisation n'est pas sans défis. Certains fonctionnaires peuvent résister au changement en raison de la peur de l'obsolescence de leurs compétences ou de la perte de contrôle sur les processus (Bélanger

et Carter, 2008). De plus, des questions de sécurité et de protection des données peuvent susciter des inquiétudes légitimes (Wang et al., 2012).

Plusieurs facteurs influencent la perception des fonctionnaires face à la digitalisation. La formation et le soutien adéquats sont essentiels pour atténuer les résistances (Layne et Lee, 2001). De même, la consultation des fonctionnaires dans la conception et la mise en œuvre des systèmes numériques peut favoriser leur adhésion (Yildiz et al., 2019).

2.3.2. Des théories à méditer

À l'ère de la révolution numérique, la transformation digitale a engendré des changements substantiels dans la sphère publique. Les fonctionnaires du secteur public se trouvent au cœur de cette évolution, confrontés à l'impératif de s'adapter à de nouvelles méthodes de travail. Pour mieux comprendre cette dynamique, il est essentiel d'explorer les différentes théories qui éclairent la perception des fonctionnaires face à la digitalisation. Ces cadres théoriques offrent des perspectives essentielles sur les motivations, les résistances et les attitudes des acteurs clés dans ce processus de transformation numérique. Dans cette perspective, nous examinons de près les théories qui sous-tendent la manière dont les fonctionnaires du secteur public perçoivent et réagissent à cette révolution digitale.

En effet, **la théorie de la résistance au changement**, développée par Kurt Lewin, suggère que les individus ont naturellement tendance à résister aux changements dans leur environnement de travail. Cette résistance peut être due à des facteurs tels que la peur de l'inconnu, la crainte de l'obsolescence des compétences, ou l'incertitude quant à l'impact du changement sur leurs rôles et responsabilités (Lewin, 1951).

Egalement, **la théorie de l'adoption des technologies de l'information**, développée par Davis en 1989 et élargie par d'autres chercheurs comme Venkatesh et Bala en 2008, examine les facteurs qui influent sur l'acceptation et l'utilisation des technologies de l'information par les individus. Selon cette théorie, la perception de l'utilité et de la facilité d'utilisation d'une technologie influence considérablement l'intention d'adoption (Davis, 1989; Venkatesh et Bala, 2008).

Dans le même sillage, **la théorie de l'adaptabilité organisationnelle** suggère que les organisations qui démontrent une capacité à s'adapter aux changements technologiques sont plus susceptibles de prospérer à long terme. Les fonctionnaires sont susceptibles de percevoir positivement la digitalisation si elle est perçue comme un moyen d'augmenter l'efficacité organisationnelle et de répondre plus efficacement aux besoins des citoyens (Damanpour, 1991).

De même, **la théorie des parties prenantes** est un cadre conceptuel qui vise à comprendre les dynamiques et les interactions entre les différents acteurs qui ont un intérêt ou sont affectés par une organisation. Selon cette théorie, les parties prenantes peuvent être des individus, des groupes, des institutions ou même des entités externes à l'organisation. Elles peuvent avoir des intérêts convergents ou divergents et leur influence peut avoir un impact significatif sur les objectifs et la performance de l'organisation. Cela contribue à établir des relations plus durables et mutuellement bénéfiques entre l'organisation et son environnement.

Somme toute, en combinant ces différentes théories, nous disposons d'un ensemble d'outils conceptuels puissants pour appréhender la perception des fonctionnaires du secteur public face à la digitalisation des procédures de travail. Ces cadres théoriques nous permettent de mieux comprendre les motivations, les résistances et les attitudes des acteurs clés dans ce processus de transformation numérique. Ils offrent ainsi des perspectives cruciales pour guider et optimiser cette transition vers des pratiques plus efficaces et transparentes au sein du secteur public.

3. PRATIQUES TRANSITOIRES EN MATIERE DE DIGITALISATION : CAS DE L'USMBA

3.1. Etat des lieux des systèmes d'information digital au sein de l'université Mohammed Ben Abdellah de Fès

Les systèmes d'information de gestion jouent un rôle important dans l'amélioration de la performance universitaire, surtout depuis que se diffuse une nouvelle génération de systèmes, dits PGI (Progiciels de Gestion Intégrés), en anglais ERP (Entreprise Ressource Planning). Ces logiciels représentent une étape essentielle dans le mouvement continu d'intégration des systèmes d'information de gestion (Demeestre et al., 2009). Plusieurs facteurs justifient le recours aux technologies de l'information, dont principalement l'augmentation de la population estudiantine ce qui explique l'adoption et la mise en place de technologies du type :

3.1.1. Apogée

Dans le cadre de la mise en place de la réforme pédagogique de l'enseignement supérieur, caractérisée par sa richesse particulière au niveau de son offre de formation, et en vue de garantir une gestion moderne et efficace des affaires estudiantines de leurs établissements de formation, les universités marocaines se sont engagées dans l'implantation d'Apogée : Application pour la gestion des étudiants et des enseignements. Elle a pour objet de :

- **Renforcer davantage les moyens de pilotage** : Il s'agit d'un regroupement de l'ensemble des requêtes répondant à des besoins globaux et/ou spécifiques dans une application conviviale. Ainsi, il est question d'encourager le suivi régulier des différentes populations estudiantines quel que soit leur parcours en identifiant des étudiants en difficulté en prenant des décisions maîtrisées en évaluant les formations et en procédant au suivi de leur parcours de la formation.
- **Répondre très rapidement et de manière fiable aux besoins du ministère en terme de remontés d'informations** : par la répartition des étudiants, le contrôle des résultats des examens et le pilotage des situations des étudiants pour les bourses.
- **Améliorer les services et notamment l'accueil des étudiants** : il s'agit de maîtriser la réinscription et cela selon deux volets :
 - La réinscription administrative se fera de manière automatique en se basant sur les résultats de l'année précédente : Equipe Produit
 - Confirmation par l'étudiant de la réinscription avec possibilité de consultation de la situation administrative et pédagogique.

Ainsi, il est question de gérer la pré-inscription en complétant les informations de l'académie pour avoir une table d'OPI plus complète et en réduisant le temps de l'inscription administrative au niveau de la chaîne.

- **Améliorer les services pour les étudiants** : en assurant la confidentialité des notes de chaque étudiant et en évitant le déplacement des étudiants.

- **Améliorer la gestion de la scolarité** : pour l'élaboration des Emplois du temps en se centrant sur l'utilisation de la base de données Apogée, la structure d'enseignement, les locaux de l'établissement, les sections, les es groupes de TD et de TP et les étudiants

Nous illustrons l'application comme suit :

Figure 1: L'interface graphique de l'application

Source : plate-forme APOGEE

Figure 2 : Les différents briques métiers d'APOGEE

Source : plate-forme APOGEE

3.1.2. Système d'Information et de Gestion SAGE X3

La solution Sage ERP X3 Module BMAO intégré dans toutes les universités marocaines publiques traite la gestion de la dépense et la recette publique depuis la préparation du budget jusque à son exécution, en passant par la gestion administrative des appels d'offres et marchés ainsi que les autres modules qui lui sont rattachés tels que la gestion de la régie et le parc auto. Il est à noter que ces modules sont totalement intégrés avec les modules standards de SAGE ERP X3, notamment, le module finance, Stock et immobilisations. Le module BMAO bénéficie des atouts technologiques et ergonomiques de la solution Sage ERP X3 et répond aux mêmes exigences de qualité de l'éditeur.

3.1.3. Open-ERP

La mise en œuvre d'une démarche qualité, le passage aux compétences et les responsabilités élargies préconisée par l'ensemble des réformes que connaît le paysage universitaire marocain, l'adoption du concept de la contractualisation et l'approche par projet, exigent aux universités l'instauration des mécanismes d'un pilotage efficace. Soutenu par le MESRSFC et coordonné par l'Université Hassan premier, le projet MISSION (durée 3 ans), a associé 22 partenaires universitaires et institutionnelles du Maroc et de l'Union Européenne. Il consiste à améliorer la gestion des universités par la mise en place d'un système d'information opérationnel. Cette invention attend plusieurs résultats à savoir :

- L'institutionnalisation du projet de création du service des systèmes d'information par les conseils des universités marocaines comme hautes instances décisionnelles ;
- La réalisation d'un Schéma directeur du SI basé sur un diagnostic de l'état des lieux et une identification des besoins des universités et du paysage de l'enseignement supérieur marocain - le choix de l'ERP le plus adapté aux spécificités universitaires sur la base d'une étude comparative des ERP opens sources ;
- L'organisation des sessions de formations de stages et d'assistance technique au profit des équipes techniques et fonctionnelles du projet et accompagnant les diverses étapes de sa mise en œuvre ;
- L'implémentation de l'ERP au niveau de 4 universités pilotes par l'intégration de 4 briques métiers (scolarité, patrimoine, gestion des ressources humaines et Gestion financière) ;
- La généralisation du système et son exploitation au niveau de toutes les universités partenaires OpenERP a été fondé en 2005 en Belgique par Fabien Pinckaers. OpenERP est un progiciel intégré Open Source qui se base sur une structure modulaire (briques métier): chaque module introduit des fonctionnalités et interagit avec les autres modules. Le progiciel offre les fonctionnalités de base pour la gestion d'une société et fournit une plateforme simplifiée pour développer de nouvelles fonctionnalités.

Cette solution vise l'intégration des 4 briques métiers (Scolarité, Finance, Patrimoine et Gestion des Ressources Humaines « GRH ») et ce à travers la réalisation de diagnostics et d'études comparatives, la mise à niveau des équipements informatiques SOFT et HARD ainsi que la formation et la certification des équipes techniques et fonctionnels chargées de la mise en œuvre du système. Tout ceci en optimisant les dépenses et en assurant la qualité du projet.

Figure 3 : Briques métiers de l'OPENERP par le projet MISSION

Source. : El Hissi et al. (2017)

L'ERP-MISSION est un progiciel clés en main, à l'encontre des logiciels présents sur le marché permettant d'assurer une tâche ou une fonction en particulier. Il est généraliste aux briques métiers ciblés par le projet, et composé d'un package de programmes paramétrables et destiné à être utilisé simultanément par les différents services.

Nous présenterons ainsi l'ERP-MISSION développé et mis en place par les universités marocaines comme suit :

Figure 4 : L'ERP-MISSION

Source : Plate-forme Open ERP

3.1.4. E-Budget 2

Afin de prendre en charge les nouvelles dispositions de la loi organique des finances N° 130-13, la Direction du Budget a procédé à la refonte de son système d'information budgétaire, ce nouveau système baptisé « eBudget2 » représente un levier majeur pour faciliter le déploiement de cette LOF au niveau des différents partenaires. Ce système offre une plateforme modulaire s'appuyant sur un référentiel de données consolidé et un ensemble de services accessibles via une liaison internet sécurisée. La première version de ce système a été mise en production en mars 2017 afin de s'adapter au nouveau cadre réglementaire lors de l'élaboration de la loi de finances 2018, à savoir :

- Prise en charge des projets de performance ;

- Prise en charge de la Programmation Budgétaire Triennale ;
- Établissement de la lettre de cadrage et Edition des tableaux de la loi de finances ;
- Élaboration des morasses budgétaires pour les trois composantes du budget de l'état, à savoir : le Budget Général, les Services de l'état Gérés de Manière Autonome et les Comptes Spéciaux du Trésor.

La deuxième version du système « eBudget2 » couvre les spécificités de la gestion budgétaire des Établissements Publics bénéficiant des ressources affectées ou de subventions de l'état.

Figure 4 : Ecran de connexion

Source : E-Budget 2

3.1.5. Plate-forme de réclamation

L'application de Gestion informatisée des réclamations est une plateforme bilingue (Français/Arabe) qui fournit à la fois au citoyen un nouveau canal électronique facile à utiliser et transparent pour le dépôt de ses réclamations auprès de l'administration concernée et à cette dernière un processus de traitement des réclamations entièrement dématérialisé, depuis leur dépôt jusqu'à l'issue finale qui leur sera attribuée.

L'application permet la gestion de 3 processus pour le traitement des réclamations au sein d'une administration :

- **Réception et affectation** : il s'agit de la réception automatique des réclamations des requérants, la saisie manuelle des réclamations reçues par les voies classiques (réclamation, fax, dépôt sur place ...) et l'affectation des réclamations aux entités de l'organigramme, sans limite du nombre d'affectations.
- **Instruction des réclamations**: Travail collaboratif entre les différentes entités responsables du traitement de la réclamation
- **Réponse aux réclamations**: Les entités fournissent les propositions de réponse à l'entité en charge de fournir la réponse finale. Ainsi, l'entité en charge de fournir la réponse finale répond au requérant à travers l'application

Ajouté à cela, l'application permet la gestion de tâches à faire par l'administration relativement à une réclamation donnée.

Figure 5 : Plateforme de réclamation

Source : Plateforme de réclamation

L'implantation de ces nouvelles technologies, a eu des impacts organisationnels (disparition des tâches ou des services et l'émergence de services gérants ces nouvelles technologies). Le déploiement des technologies de l'information et de la communication, a eu pour conséquence de poser des problématiques ayant trait à la cohérence fonctionnelle et à l'interopérabilité entre briques applicatives.

La volonté de reposer l'ensemble du dispositif informatique sur un système global d'information (SGI) qui devra permettre des échanges sécurisés entre enseignants-chercheurs, administratifs et étudiants a conduit à la mise en place dans certaines universités de dispositif intégrateur d'accès unique à l'ensemble des services numériques qui répond, par sa dimension fédératrice, positivement au problème d'éparpillement des ressources et à la diversité et multitudes d'authentifications. Il a également, conduit au déploiement de progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP) pour la gestion des affaires économiques et la gestion des ressources humaines : solution logicielle adaptable et modulaire offrant globalité, cohérence des données élimination des redondances, performance du SI et évolutivité.

La situation actuelle des systèmes d'information déployés au sein des universités marocaines démontre une grande hétérogénéité d'un établissement à l'autre et d'une université à l'autre : plusieurs systèmes différents cohabitent en effet au sein des universités et certains établissements.

En plus les systèmes d'information automatisés permettent de donner aux différents acteurs de la gestion les éléments nécessaires pour appuyer les décisions dans un environnement où un grand nombre d'informations doivent être consolidées puis analysées dans les meilleurs délais. S'appuyer sur les nouvelles technologies pour offrir un outil convivial sécurisé et ergonomique à la gestion de service. A cet effet nous proposons un plan d'action à double vision :

- ✓ La première est de doter et généraliser l'utilisation des applications numériques à la gestion quotidienne de service. Il s'agit de développer une plateforme interne qui nous permettra de gérer les engagements et d'avoir un système de veille sur la disponibilité des crédits, et de constituer une base de données sur les fournisseurs et les prix de référence.
- ✓ La deuxième est d'adopter et s'adapter au programme ministériel de dématérialisation des procédures administratives.

3.1.6. Portail marocain des marchés publics

Le PMMP est considéré comme étant le premier chantier de la dématérialisation de la commande publique, hébergé et géré par la trésorerie générale du royaume. L'adoption et l'intégration de PMMP devienne un impératif pour notre gestion des marchés, vue l'obligation de la soumission électronique pour tous les appels d'offres et même les bons de commandes.

La mise en place d'un tel outil permis d'informer, en toute transparence et égalité, d'une manière immédiate, les entreprises sur nos intentions d'achat et des appels d'offres ainsi que toute autre procédure de passation de commande, grâce à la publication de programme prévisionnel. Cette plateforme régulièrement mis à jour pour signaler les éventuels reports, modifications ou annulations des appels d'offres. Elle constitue un pont entre notre service et les fournisseurs/concurrents.

Son adoption nous permis d'élargir la base de la concurrence, dans la mesure où le portail est accessible en ligne et en temps réel. Les résultats des appels d'offres sont aussi accessibles sur le portail national, ce qui permis d'assurer la diffusion du maximum d'informations sur le déroulement du processus de l'appel d'offres, avec affichage des noms des soumissionnaires attributaires des marchés et les montants de leurs offres.

En somme, le portail constitue pour nous un moyen d'échange et d'ouverture sur l'extérieur qui valide les valeurs de service traduit par la transparence et la mise en concurrence et l'égalité d'accès à la commande publique.

3.1.7. Le système de gestion intégrée des dépenses publiques

Dans le cadre des grandes réformes de modernisation et de promotion pour la bonne gouvernance, la plateforme ou le projet GID se veut être le vecteur promotionnel de la gestion rationnelle des dépenses publiques ; et ce grâce à une utilisation efficiente des nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'adoption de ce système de gestion par le service des engagements et de l'approvisionnement, permettra l'optimisation de la gestion de la dépense publique dans les meilleures conditions de fiabilité, célérité et efficacité.

Le système de gestion intégrée des dépenses a pour but :

- L'accélération du traitement des actes liés à la dépense dans le respect de la législation en vigueur
- La rationalisation et la simplification des circuits et des procédures d'exécution des dépenses publiques, à travers le principe de la saisie unique de l'information et de sa communication aux partenaires concernés ;
- Le rapprochement des écritures et la concordance à tout moment, entre les comptabilités des différents intervenants dans le processus d'exécution de la dépense ;

-
- L'accélération du processus d'élaboration des lois de règlement ; grâce à l'élaboration des tableaux de bord nécessaires à un meilleur suivi de l'exécution des actes liés aux dépenses.

3.2. Les retombées de la transformation digitale dans l'université

La transformation digitale a révolutionné le paysage de l'éducation supérieure, apportant des changements substantiels aux universités du monde entier. Cette révolution technologique a affecté tous les aspects des institutions éducatives, de l'enseignement et de la recherche à la gestion administrative. Dans cette analyse, nous explorerons les retombées de la transformation digitale dans les universités, mettant en lumière ses impacts et ses implications dans chaque domaine. Cette transformation a apporté des avantages significatifs, tout en introduisant des défis nouveaux et stimulants.

En effet, la transformation digitale a engendré d'importantes évolutions au sein des établissements universitaires. Examinons les implications de cette transformation dans divers domaines clés :

- ✓ **Enseignement en ligne** : La révolution numérique a permis aux universités d'offrir des cours en ligne, notamment des Massive Open Online Courses (MOOCs), et d'autres formes d'enseignement à distance. Cette avancée a élargi considérablement l'accès à l'éducation, offrant aux étudiants du monde entier la possibilité de suivre des cours sans nécessiter leur présence physique sur le campus.
- ✓ **Amélioration de l'expérience étudiante** : Les institutions éducatives ont adopté diverses technologies telles que les systèmes de gestion de l'apprentissage, les applications mobiles, et les plateformes de communication en ligne pour faciliter la collaboration, les échanges, et l'accès aux ressources pédagogiques. Cette transition a significativement amélioré l'expérience des étudiants en rendant l'apprentissage plus interactif et accessible.
- ✓ **Recherche et innovation** : Les universités ont exploité la transformation digitale pour stimuler la recherche et l'innovation. L'accès à des bases de données en ligne, à des logiciels de simulation avancés, et à des outils de collaboration internationale a accéléré le processus de recherche, conduisant à des avancées notables dans divers domaines.
- ✓ **Gestion administrative** : Les établissements universitaires ont automatisé un grand nombre de tâches administratives, telles que l'inscription des étudiants, la gestion financière, et la gestion des ressources humaines. Cette automatisation a non seulement réduit les coûts, mais a aussi amélioré l'efficacité opérationnelle tout en réduisant les risques d'erreurs administratives.
- ✓ **Personnalisation de l'apprentissage** : Les données et l'analyse prédictive ont permis aux universités de personnaliser l'expérience d'apprentissage des étudiants. À l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique, les établissements peuvent recommander des cours, des ressources, et des activités spécifiques en fonction des besoins et des préférences de chaque étudiant.
- ✓ **Collaboration internationale** : Les universités ont pu établir des partenariats et des collaborations avec d'autres institutions à l'échelle mondiale grâce à la communication en ligne et aux outils de collaboration. Cette collaboration a favorisé l'échange d'étudiants, de professeurs, et de chercheurs, conduisant à la création de programmes conjoints et à des avancées dans la recherche internationale.
- ✓ **Économies d'énergie et durabilité** : Les technologies ont également contribué à rendre les campus universitaires plus durables en permettant une gestion plus efficace de l'énergie, l'automatisation des systèmes de chauffage et de climatisation, et la réduction de la consommation de papier grâce à la numérisation.

- ✓ **Sécurité des données** : La transformation digitale a incité les universités à renforcer leur sécurité informatique pour protéger les informations sensibles des étudiants, des enseignants et du personnel.
- ✓ **Apprentissage adaptatif** : Les établissements universitaires ont adopté des systèmes d'apprentissage adaptatif qui ajustent le contenu et les activités pédagogiques en fonction des progrès individuels de chaque étudiant, améliorant ainsi la rétention des connaissances.

En somme, la transformation digitale a profondément remodelé le fonctionnement des universités, impactant positivement l'efficacité, l'accessibilité et la personnalisation de l'enseignement tout en générant de nouveaux défis à relever, notamment en matière de sécurité des données et de gestion du changement. Cette évolution continue de définir l'avenir de l'enseignement supérieur.

4. CONCLUSION

En conclusion, le Nouveau Management Public (NMP) a embrassé la digitalisation comme un levier essentiel pour moderniser les services publics. Guidé par des principes tels que l'efficacité, la transparence et l'innovation, le NMP s'est appuyé sur des auteurs de renom tels que Hood, Osborne, Pollitt et Denhardt pour promouvoir cette transformation. La digitalisation, en permettant une meilleure traçabilité des transactions, une amélioration de l'expérience citoyenne et une stimulation de l'innovation, a démontré son rôle pivot dans l'optimisation des services publics. De plus, sa capacité à favoriser une adaptabilité rapide aux évolutions socio-économiques et technologiques en fait un outil incontournable pour les administrations publiques du 21^e siècle. Ainsi, la technologie numérique se révèle être la clé maîtresse de la modernisation des services publics et de l'amélioration de l'interaction entre l'administration et les citoyens.

La digitalisation des procédures de travail dans le secteur public représente un tournant majeur vers des services plus efficaces et transparents. Toutefois, il est impératif de comprendre et de répondre aux préoccupations et aux perceptions des fonctionnaires. En favorisant la formation, la participation et la consultation, les administrations publiques peuvent maximiser les bénéfices de cette transformation et garantir une transition réussie vers des services publics du 21^e siècle.

BIBLIOGRAPHIE

Livres:

- Benoît, B. (2002). Performance et financement des universités. ULB.
- ElMasslout, A. (1999). La mission inachevée de l'université marocaine. Edition Toubkal.
- Lewin, K. (1951). Field theory in social science: selected theoretical papers (Edited by Dorwin Cartwright.). Harpers.
- Maazouzi, W. (2015). Plan Marshall pour l'université Marocaine. Edition Top Press.
- Miraoui, A. (2015). L'université de demain. Comment former les nouvelles générations vers l'université 4.0.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government. How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector. Penguin Books USA Inc., New York.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2011). Public Management Reform: A Comparative Analysis – New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State.

-
- Raymond, L., Pelletier, C., & Uwizeyemungu, S. e. (2023). Six clés pour la transformation numérique de votre entreprise à l'ère de l'industrie 4.0. Editeur: Presses de l'Université du Québec.
 - Reix, R. (1998). Système d'information et management des organisations. Vuibert.
 - Barzelay, M. (2001). The New Public Management: Improving Research and Policy Dialogue. Edition: 1 Wildavsky Forum Series.

Rapports:

- Gharbi, M., & Regragui, F. (2004). L'enseignement supérieur au Maroc, évaluation de la qualité-région MEDA. Projet Tempus.
- Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Direction de la réforme budgétaire), (2002-2003). Guide, Le contrôle de gestion dans les administrations de l'État - Éléments de méthodologie.
- Royaume du Maroc, Ministère de l'Éducation Nationale de l'Enseignement Supérieur de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique. Programme d'Urgence 2009-2012, 17 contrats pour le développement de l'Université Marocaine. Agadir- octobre 2009.
- Royaume du Maroc, Rapport du conseil supérieur de l'enseignement (2008). État et perspectives du système d'éducation et de formation, Rapport analytique volume 2.
- Royaume du Maroc, Rapport du conseil supérieur de l'enseignement (2008). État et perspectives du système d'éducation et de formation, Réussir l'école pour tous, résumé du volume 1.
- Rapport du conseil supérieur de l'éducation et de la formation et de la recherche scientifique, (2018). L'enseignement supérieur au Maroc. Efficacité, efficience et défis du système universitaire à accès ouvert.

Thèses:

- Boussouf, Z. (2021). Gestion et évaluation de la performance des universités publiques : une approche par les parties prenantes. Cas de l'université sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès.
- Ramzi, M. (2013). Processus d'acquisition et de construction des compétences : cas des enseignants-chercheurs dans leur mission de management des universités. Université de Versailles st-Quentin-En-Yvelines.

Articles:

- Ahsina, K. (2011). Systèmes de contrôle de gestion et performance : essai de modélisation.
- Bélanger, F., & Carter, L. (2008). Trust and Risk in E-Government Adoption. Journal of Strategic Information Systems, 17, 165-176.
- Bovens, M. (2005), Public Accountability, The Oxford Handbook of Public Management, p. 182-208, New York, Oxford University Press.
- Davis, F. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology.
- Damanpour, F. (1991). Organizational Innovation: A Meta-Analysis of Effects of Determinants and Moderators. The Academy of Management Journal, 34(3), 555-590.
- Dunleavy, P., & Hood, C. (1994). From Old Public Administration to New Public Management. Public Money and Management, 14, 9-16.
- Heeks, R. (2006). Implementing and Managing eGovernment: An International Text.
- Helen, M. (2011). The Internet and Transparency.
- Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing Fully Functional E-Government: A Four Stage Model. Government Information Quarterly, 18, 122-136.

-
- Mailhot, S., & Schaeffer, V. (2009). Les universités sur le chemin du management stratégique. *Revue française de gestion*, N° 191.
 - Shah, S. S. H., Jabran, A., Ahsan, R. J., Sidra, W. Wasiq, E. M., & Syed, K. (2012). The Impact of Brands on Consumer Purchase Intentions. *Asian Journal of Business Management*, 4(2), 105-110.
 - Solle, G. (2001). Rénovation des Outils de gestion et faits sociaux : le cas des organisations universitaires. *Gestion et Management Publics*, 1.
 - Solle Guy. (2002). Dispositifs de contrôle de gestion et établissements publics d'enseignement: une vision trop instrumentale
 - Venkatesh, V & Hillol, B. (2008). Technology Acceptance Model 3 and a Research Agenda on Interventions (2008). *Decision Sciences* 39(2):273-315